

How to cite: Kornivskiy, M. (2024). Management of foreign Economic Activity of an Enterprise in the Global Agricultural Market. *World conference on future innovations and sustainable solutions*. Futurity Research Publishing. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14187451>

Management of foreign Economic Activity of an Enterprise in the Global Agricultural Market

Mark Kornivskiy

*Bachelor, Student, Kyiv National Economic University, Kyiv, Ukraine, mkornivskiy@gmail.com,
<https://orcid.org/0009-0009-4254-5758>*

Accepted: October 22, 2024 | **Published:** November 1, 2024 | **Language:** Ukrainian

Abstract: This study explores the management of foreign economic activity of enterprises in the global agricultural market. The main goal is to identify strategies for optimizing international trade operations in agriculture. Methods used include analysis, synthesis, generalization, and comparison of existing practices and market trends. The findings reveal key factors influencing competitiveness and efficiency in foreign trade, including technological advancements and market diversification. The results emphasize the importance of strategic management for enhancing international cooperation and improving market positioning. These insights are vital for enterprises aiming to strengthen their presence in the global agricultural market.

Keywords: economic activity, agricultural market, strategic management.

Вступ

Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства є важливим елементом для забезпечення його стабільного розвитку в умовах глобалізації. У сучасних умовах аграрний сектор стає важливим складником світової економіки, де успішна інтеграція в глобальний ринок вимагає застосування ефективних стратегій управління. Глобальний аграрний ринок характеризується високою конкуренцією, динамічними змінами в попиті та пропозиції, а також постійним коливанням цін. Зокрема, підприємства аграрного сектору мають адаптувати свої

стратегії зовнішньоекономічної діяльності для досягнення конкурентних переваг на міжнародному ринку. Важливим аспектом є управління експортними операціями, моніторинг зовнішньоекономічних умов, а також інтеграція інноваційних технологій, що дозволяють знижувати витрати та підвищувати ефективність підприємств. Управлінські рішення мають бути спрямовані на створення умов для стабільного розвитку компаній на міжнародному аграрному ринку, що також дозволяє забезпечити економічне зростання, зміцнити їхні позиції та підвищити конкурентоспроможність.

Значна кількість науковців вивчала проблему управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства на глобальному аграрному ринку. Дослідження діяльності українських компаній у цій сфері розкривають різні аспекти управління та стратегічного планування. Басюркіна, Кузнєцова і Лагодієнко (2022) зосередили увагу на управлінні зовнішньоекономічною діяльністю бізнес-суб'єктів, підкреслюючи необхідність розвитку ефективної стратегії для підтримки конкурентоспроможності українських підприємств на глобальних ринках. Батюк (2022) досліджував особливості стратегічного управління для аграрних компаній, указуючи на важливість адаптації аграрного сектору до викликів зовнішнього ринку. Болквадзе та Лібич (2022) аналізували стратегії виходу аграрних підприємств на зовнішні ринки, пропонуючи конкретні рекомендації для оптимізації цього процесу. Долгова та Іваненко (2021) звернули увагу на проблеми та перспективи зовнішньоекономічної діяльності підприємницьких структур, що дозволяє зрозуміти обмеження й потенційні можливості розвитку. Князь і Федюк (2020) визначили сутність управління зовнішньоекономічною діяльністю в аграрних компаніях, пропонуючи механізми для підвищення ефективності цього процесу. Мазур і Гонтарук (2022) працювали над удосконаленням механізмів аналізу та планування маркетингової діяльності в агропромислових підприємствах, акцентуючи на маркетингових інструментах зовнішньоекономічної діяльності. Скрипник, Процевят і Воронова (2022) висвітлили аспекти регулювання зовнішньоекономічної діяльності в умовах воєнного стану, указуючи на нові виклики та необхідність адаптації компаній до змін у законодавстві. Трушкіна й Сербіна (2022) вивчали міжнародну логістику в системі зовнішньоекономічної діяльності, що є важливим фактором для забезпечення успішної інтеграції на міжнародні ринки. Тюріна, Карвацка та Петру (2023) досліджували сутність зовнішньоекономічної діяльності та систему менеджменту, виділяючи важливість організації процесів для підвищення ефективності управління. Перегуда (2024) вивчив можливості підвищення конкурентоспроможності українських продуктів тваринництва в контексті розвитку зеленої економіки, акцентуючи на сталому розвитку.

Результати дослідження

Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства на глобальному аграрному ринку є складним і багатоаспектним процесом, який передбачає інтеграцію компаній аграрного сектору в міжнародні економічні зв'язки з метою забезпечення їхнього сталого розвитку, збільшення конкурентоспроможності та максимізації прибутковості. У зв'язку з глобалізацією та інтернаціоналізацією аграрного виробництва важливість ефективного управління зовнішньоекономічною діяльністю компаній аграрного сектору неухильно зростає. Ключовим аспектом у цьому контексті є визначення життєво важливих цілей зовнішньоекономічної діяльності підприємства, що є основою для формування стратегії управління. Такі наміри можуть

варіюватися залежно від специфіки діяльності підприємства, обраної цільової аудиторії та конкретних завдань, що стоять перед компанією. Загалом можна виділити кілька основних цілей, таких як збільшення обсягів експорту, укріплення позицій на міжнародних ринках, підвищення ефективності виробництва та пошук нових ринкових можливостей. Управління зовнішньоекономічною діяльністю передбачає розробку стратегій і практик, що сприяють просуванню аграрних підприємств на міжнародні ринки. Це включає аналіз ринкових тенденцій, вибір оптимальних торговельних партнерів, адаптацію продукції до вимог міжнародних стандартів та розвиток ефективної логістики. Аграрні підприємства мають враховувати фактори попиту, законодавчі особливості та конкурентні умови на зовнішніх ринках для мінімізації ризиків і забезпечення стабільного експорту. Така діяльність також потребує управління фінансовими ризиками, розробки маркетингових стратегій і використання інноваційних методів для підвищення ефективності роботи на міжнародному рівні, що сприяє зростанню економічної стійкості та конкурентоспроможності підприємств. Одним з основних завдань управління зовнішньоекономічною діяльністю на аграрному ринку є оцінка потенціалу зовнішнього середовища. Від цього залежить прийняття рішення про вибір ринків для експорту, підбір оптимальних партнерів та постачальників, а також адаптація виробничих процесів для задоволення специфічних вимог міжнародних ринків. На цьому етапі здійснюється детальний аналіз таких факторів, як попит на продукцію, конкурентне середовище, валютно-фінансові ризики, митно-торгові бар'єри, політична ситуація та інші, що можуть впливати на ефективність підприємства. Глобальний аграрний ринок є дуже конкурентним, що вимагає від підприємств гнучкості у виробничих процесах, швидкої адаптації до змін попиту та постійного вдосконалення логістичних схем. Зокрема, на міжнародних ринках аграрної продукції важливими є такі фактори, як сезонність, якість, безпечність продукції та відповідність міжнародним стандартам. Для досягнення успіху необхідно мати чітко організовану систему постачання, здатну швидко реагувати на зміни умов.

Не менш важливим є визначення та застосування фінансових інструментів для мінімізації валютних і фінансових ризиків. На глобальному аграрному ринку існує низка факторів, які можуть суттєво вплинути на прибутковість підприємства: коливання валютних курсів; зміни в політиці торговельних партнерів та регулюванні міжнародних транзакцій; тарифи та мита тощо. Правильний вибір фінансових інструментів і стратегії управління ризиками стає критично важливим для ефективного функціонування компанії на зовнішньоекономічному ринку. Підприємства повинні активно працювати над формуванням та укріпленням експортних каналів збуту, оскільки це дозволяє збільшувати обсяги виробництва, знижувати собівартість продукції та підвищувати прибутковість. Важливим складником є також здатність адаптувати продукцію до вимог міжнародного ринку, що включає не лише стандартні вимоги якості, але й відповідність культурним та соціальним особливостям споживачів, а також вимоги до сертифікації та маркування. Крім того, використання інформаційних технологій, систем автоматизації та управління ланцюгами постачання дозволяє значно підвищити ефективність роботи підприємства, знизити витрати на виробництво та транспортування, а також прискорити час реакції на зміну ринкових умов. Разом із глобалізацією та швидкими змінами на аграрному ринку компанії повинні постійно вдосконалювати свої технології, щоб залишатися конкурентоспроможними.

Завершальним етапом управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства є моніторинг та оцінка ефективності реалізованих стратегій. Це передбачає регулярний аналіз результатів діяльності на міжнародних ринках, фінансових та економічних показників, а також зворотний зв'язок від партнерів і споживачів. Моніторинг дозволяє коригувати стратегію діяльності, враховуючи зміни в зовнішньому середовищі та потреби споживачів.

Висновки

Таким чином, управління зовнішньоекономічною діяльністю компаній на глобальному аграрному ринку є важливим і комплексним процесом, що передбачає вивчення зовнішнього середовища, організацію ефективних постачальних ланцюгів, застосування фінансових інструментів для мінімізації ризиків та інтеграцію новітніх технологій для підвищення ефективності. Урахування всіх цих факторів дозволяє підприємствам аграрного сектору успішно функціонувати та збільшувати свою частку на міжнародних ринках, забезпечувати сталий розвиток.

Література

- Басюркіна, Н., Кузнецова, К., & Лагодієнко, В. (2022). Управління зовнішньоекономічною діяльністю бізнес-суб'єктів. *Український журнал прикладної економіки та техніки*, 7(3), 163-169. http://ujae.org.ua/wp-content/uploads/2023/03/ujae_2022_r03_a22.pdf
- Батюк, Р. (2022). Особливості стратегічного управління зовнішньоекономічною діяльністю аграрних підприємств. *Економічний аналіз*, 32(3), 199-207. <https://www.econa.org.ua/index.php/econa/article/download/2394/6565657143>
- Болквадзе, Н., & Лібич, І. (2022). Стратегії виходу підприємств аграрного сектору на зовнішні ринки. *Економіка та суспільство*, (37). <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-37-79>
- Долгова, Л., & Іваненко, В. (2021). Зовнішньоекономічна діяльність підприємницьких структур в Україні: проблеми та перспективи розвитку. *Шлях науки*, 7(10), 1-11. https://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/75745/ssoar-pos-2021-10-dolgova_et_al.pdf?sequence=1&isAllowed=y&lnkname=ssoar-pos-2021-10-dolgova_et_al.pdf
- Князь, С., & Федюк, В. (2020). Сутність поняття управління зовнішньоекономічною діяльністю аграрного підприємства. *Наукові записки Львівського університету бізнесу та права*, 25, 54-61. <https://nzlubp.org.ua/index.php/journal/article/view/266>
- Мазур, К., & Гонтарук, Я. (2022). Удосконалення механізму аналізу та планування маркетингової діяльності підприємств АПК в сфері зовнішньоекономічної діяльності. *Таврійський науковий вісник*, 13, 115-122. <http://tnv-econom.ksauniv.ks.ua/index.php/journal/article/view/285>
- Перегада, Ю. А. (2024). Підвищення конкурентоспроможності української продукції тваринництва в умовах розвитку постіндустріальної циркулярної зеленої моделі економіки. *Менеджмент та підприємництво: тенденції розвитку*, 1(27), 19-31. <https://doi.org/10.26661/2522-1566/2024-1/27-02>

- Скрипник, С., Процевят, О., & Воронова, О. (2022). Особливості регулювання зовнішньоекономічної діяльності в умовах воєнного стану. *Економіка та суспільство*, 38. <https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1308>
- Трушкіна, Н., & Сербіна, Т. (2022). Міжнародна логістика у системі зовнішньоекономічної діяльності підприємства. *Міжнародний науковий журнал управління, економіки та фінансів*, 1(3), 101-114. <https://isg-journal.com/isjmef/article/download/54/51/98>
- Тюріна, Н., Карвацка, Н., & Петру, А. (2023). Зовнішньоекономічна діяльність: сутнісні характеристики та система менеджменту. *Розвиток сфери управління послугами*, 4, 156-165. <https://dsim.khmnu.edu.ua/index.php/dsim/article/download/78/67/183>